

PSIXOLINGVISTIKANING RIVOJLANISH TARIXI

Qiyomidinova Nilufar Qaxramon qizi

O'zDJTU, Mustaqil izlanuvchi

nqiyomidinova@gmail.com

***Anotatsiya.** Ushbu maqola psixolingvistikaning rivojlanish tarixi, asosiy tamoyillari va kelajakdagi istiqbollari batafsil yoritadi. Shuning bilan birga psixolingvistikaning fan sifatida shakllanishi va dunyo miqiyosida keng tarqalishi uchun xizmat qilgan taniqli olimlar haqida so'z yuritadi.*

***Kalit so'zlar.** Psixolingvistika, tilshunoslik, psixologiya, nutq, til, reaktivlik, atomizim, individualizm, kognitiv psixologiya, transformatsion model, nevropsixolingvistika, bilingvizm, multilingvizm, sun'iy intellekt.*

Zamonaviy tilshunoslik fani kundan kunga tobora jadal rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sababi albatta, tilshunoslik fanining boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasi va ta'sir hisoblanadi. Psixolingvistika ham, psixologiya va lingvistikaning fanlarining hamkorligi natijasida yuzaga kelgan fan bo'lib, insonlarning tilni qanday o'rganishi, tushunishi, ishlab chiqishi va foydalanishi jarayonlarini o'rganadi. Psixolingvistika tilga shunchaki muloqot vositasi sifatida emas, balki insonning kognitiv jarayonlarini, his-tuyg'ularini va ijtimoiy munosabatlarini ifodalovchi murakkab tizim sifatida qaraydi.

Psixolingvistika atamasi birinchi marta amerikalik psixolog N. Pronko tomonidan 1946-yil "Til va Psixolingvistika" deb nomlangan ilmiy maqolasida keltirilgan. Ushbu atama yunoncha psyche-ruh va lotincha lingua-til ya'ni psixologiya av lingvistikaning kesishuvidan hosil bo'lgan. AQSHning Blumington shahridagi Indiana universitetida 1953-yilda J.Karl va Ch.Osgud tomonidan tashkil etilgan xalqaro seminarda psixolingvistika fani mustaqil fan deb e'lon qilindi.

Psixolingvistikaning bugungi kunga qadar uch avlodi mavjud bo'lib, shundan birinchi avlodining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu reaktivlikdir ya'ni u faqatgina psixologiyaga tayangan edi. Bunda ma'lum bir bir nutqiy muomala jarayonini ifodalashga asoslangan edi. Ikkinchi xususiyati bu atomizim ya'ni

so'zlar, grammatik bog'lanishlar va grammatik shakllar bilan ishlash edi. Birinchi avlodning yana bir o'ziga xos xususiyati bu individualizm bo'lib, unda individning nuqtaiy muamala nazariyasi jamiyadan va muloqot jarayonidan yulib olingan texnik kommunikatsiya sxemasi bo'lgan.

Psixolingvistikaning ikkinchi avlodi bevosita psixolingvistikaning kuchli nomoyondalari N.Xomskiy va J.Millerlarning transformatsion modellari bilan bog'liq. N.Xomskiy o'zining modelini psixologiya bilan bog'lamay faqatgina lingvistika asosida yaratib, tabiiy til ifodalarini avtomatik sxemalarga solish imkoniyatini yaratadi. Lekin J.Miller nutqning kelib chiqishini oldindan rejalashtirilgan harakat va nutq yaratuvchining aktivligiga alohida e'tibor berdi. J.Milerning transformatsion modelida nutqni ishlab chiqish va qabul qilsih jarayonlarining birligi haqidagi tushuncha olg'a surilgan edi.

Psixolingvistikaning uchinchi yangi avlodi 1970-yillarning o'rtalarida paydo bo'ldi va avtonom psixolingvistika modeli ishlab chiqarildi. J.Nuaze bu modelni ham kognitiv ham kommunikatsion xususiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Bunda psixolingvistik jarayonlarni tafakkur, muloqot, xotira kabi keng qamrovda o'rganadi. Psixolingvistikaning uchinchi avlodi o'zidan oldingi nazariyalarni yengib, kognitiv psixologiyani rivojlantirishga qaratilgan nazariyani olg'a surib ustunlikka erishishga muvaffaq bo'ladi (Sh.Usmonova, 2014).

Psixolingvistikaga doir ko'plab tadqiqotlar yaratgan rus tilshunosi va psixologi V.P.Belyanin "Psixolingvistika" nomli darsligida A.A.Leontovning shunday ta'rifini keltiradi: "Psixolingvistika- nutqni shakllantirish jarayonlarini, shuningdek, nutqni anglash va shakllantirishning til tizimi bilan o'zaro bog'liqligi haqidagi fandır". Ushbu ta'rifda psixolingvistika uchta fan sohasiga ega ekanligini ta'kidlaydi:

- 1) nutq ishlab chiqarish (individual nutq harakatida);
- 2) nutqni idrok etish (individual nutq harakatida);
- 3) nutqni shakllantirish (bolaning shaxsini shakllantirish jarayonida).

Va har bir holatda, psixolingvistika til tizimi bilan shartli bo'lgan nutqning faollik jihatlarni ko'rib chiqadi deb taxmin qilinadi (Леонтев, 1999).

Psixolingvistika sohasida tadqiqotlar davom etmoqda va kelajakda yangi imkoniyatlar ochilishi kutilmoqda. Yangi texnologiyalar va tadqiqot usullari yordamida psixolingvistika bilimlari yanada chuqurlashadi.

1. Nevropsixolingvistika- miyaning til bilan bog'liq jarayonlarini yanada chuqurroq o'rganish, psixolingvistikaning yangi yo'nalishi — nevropsixolingvistika paydo bo'lishiga olib keladi. Bu sohada miya tasvirlash usullari yordamida til va miyaning o'zaro ta'siri o'rganiladi.

2. Bilingvizm va multilingvizm- bilingvizm va ko'p tillilik masalalari ham psixolingvistikaning dolzarbligini oshiradi. Insonlar ko'p tilni bilganida, kognitiv funktsiyalarining qanday o'zgarishi o'rganiladi.

3. Sun'iy Intellektning rivoji- sun'iy intellekt sohasidagi taraqqiyotlar psixolingvistik tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari tilni tushunish jarayonlarini yaxshilashga ham yordam beradi (В.П.Глухов, 2008).

Psixolingvistika — bu til va psixikaning o'zaro ta'sirini o'rganish orqali inson xulq-atvorini, til o'rganish jarayonlarini va miyaning ishlashini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradigan dolzarb bir soha. Psixolingvistika nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham keng qo'llanilishi mumkin. Bu ilmiy tadqiqotlar kelajakda til o'rganish, ta'lim, nutq terapiyasi va sun'iy intellekt kabi sohalarda yangi imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Sh.Usmonova. (2014). *"Psixolingvistika" fa'nidan ma'ruzlar matni*. Toshkent.
2. В.П.Белянин. (2003). *Психоллингвистика*. Москва: Флинта: Московский психолого-социальный.
3. В.П.Глухов. (2008). *Основы психоллингвистики. Учеб, пособие для студентов педвузов*. Москва: Астрель.